

TA'LIMDA KASBIY FAOLIYATNING GENDER XUSUSIYATLARI

Sharifzoda Marjona Sardorbek qizi

Urganch Davlat Pedagogika Instituti

Xorijiy til va adabiyot (Ingliz tili) ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12082448>

Annotatsiya: Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining gender xususiyatlari va ularning o'quv faoliyati muvaffaqiyatiga ta'siri haqidagi ilmiy bilimlar chet tilini o'qitishni individuallashtirish va farqlash tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi. Mazkur tezisda ta'lim jarayonida hodimlar kasbiy faoliyatining gender xususiyatlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: chet tillari, gender tadqiqotlari, aloqa, gender farqlari, individualizatsiya, kasbiy faoliyat.

Kirish: Bugungi kunda chet tilida o'qitish amaliyoti shuni ko'rsatdiki, ayol nutqi erkaklarnikiga qaraganda leksik jihatdan to'yingan, ular turli xil kommunikativ vaziyatlarda nutq xatti-harakatlarini o'zgartirishga qodir. Shu bilan birga, erkak xodimlarining nutqi stereotipik bo'lib, ular og'zaki bo'lmagan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mas'ul bo'lgan miyaning o'ng yarim sharining ishlashining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi yuz ifodalari va imo-ishoralariga murojaat qilib, o'zlarining kommunikativ niyatlarini ifoda etishning og'zaki vositalarini tanlashda ko'proq qiyinchiliklarga duch kelishadi. Uzoq muddatli xotirasi yaxshi rivojlangan ayollardan farqli o'laroq, erkak kommunikativ niyatni lingvistik ifodalash va kommunikativ muammoni hal qilish uchun yetarli vositalarni tanlash uchun ko'proq vaqt talab etadi.

Miyaning funksional assimetriyasi bilan bog'liq bo'lgan yana bir gender farqi ayollar va erkaklar tomonidan dunyoni aks ettirish va bilishning tubdan farq qiladi. Ayollar uchun (*miyaning chap yarim shari asosan rivojlangan*) o'quv ma'lumotlarini analitik idrok etish va uni mantiqiy (*induktiv*) qayta ishlash tabiiydir. Ayollar olingan o'quv ma'lumotlarini ketma-ket bosqichma-bosqich qayta ishlash jarayonida tushunishlari va tanqidiy baholashlari kerak, bu esa ko'proq o'qish vaqtini talab qiladi. Binobarin, ayol kishini chet tilini o'qitish jarayonida chet tilidagi nutq faoliyati ko'nikmalarini takrorlash va mustahkamlash uchun odatiy vazifalardan keng foydalanish bilan o'quv mashg'ulotlarini sekinroq olib borish tavsiya etiladi. Shu nuqtai nazardan, fonetik va tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv kompyuter dasturlaridan foydalangan holda lingafon kabinetidagi darslarni ayol xodimlarni chet tilida o'qitish bo'yicha o'quv faoliyatini tashkil etishning samarali shakli deb hisoblash mumkin. Ushbu fikr, shuningdek, chet tili darslarida takrorlanishlar erkaklarda zerikishni keltirib chiqarishini ta'kidlab, ta'limni gender farqlashning boshqa tadqiqotchilari tomonidan baham ko'riladi, o'quv jarayoni ishtirokchilari chet el nutqining intonatsiyasini taqlid qilishdan, nutq namunalari takrorlashdan va o'quv ma'lumotlarini mexanik ravishda yodlashdan xursand bo'lishadi.

Ayol chap miya fikrlashining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'qituvchi o'quv ma'lumotlarini taqdim etishning mantiqiy tartibiga, o'quv darsini tashkil etishning tashkiliy aniqligiga rioya qilishi kerak. Shuni yodda tutish kerakki, chet tilining asosiy tuzilmalari va grammatik hodisalari to'g'risida yangi bilimlarni izchil anglamasdan, ayollar uchun kasbiy aloqaning haqiqiy holatlarida ulardan foydalanish ko'nikmalari va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish qiyin bo'ladi. Shu bilan birga, miyaning ikki yarim sharlari o'rtasidagi yaqinroq aloqalar ayollarga yangi materialni yaxshiroq tahlil qilish va bir vaqtning o'zida bir nechta ta'lim muammolarini hal qilish imkonini beradi. Ayol xodimlarni chet tilida o'qitish

samaradorligiga ta'sir ko'rsatadigan boshqa ijobiy omillar-bu o'quv materialining hissiy jozibadorligi va o'quv mashg'ulotining qulay hissiy muhitini yaratishdir.

Erkaklarda miyaning o'ng yarim shari dominant rol o'ynaydi, bu o'quv materialini keyinchalik deduktiv qayta ishlash bilan yaxlit idrok etishni belgilaydi bu o'ziga xos xususiyati chet tilidagi ma'lumotlarni tezroq o'zlashtirishga yordam beradi, bu shubhasiz o'qituvchi tomonidan yangi o'quv materialini taqdim etishda va o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish tezligini aniqlashda hisobga olinishi kerak. Darsning yuqori sur'atini saqlab, o'qituvchi chet tilining asosiy leksik va grammatik hodisalari to'g'risida nazariy bilimlarni muvaffaqiyatli egallash uchun dars mavzusi bo'yicha o'quv ma'lumotlari bilan amaliy ish olib borishlari kerakligini tushunishi kerak. Yangi leksik birliklar va grammatik hodisalardan amaliy foydalanish natijasida o'quv jarayonining ushbu ishtirokchilari til tuzilmalari faoliyatining asosiy qonuniyatlarini deduksiya yo'li bilan aniqlaydilar va chet tilidagi professional aloqa uchun zarur bo'lgan og'zaki stereotiplarni o'rganadilar.

Shu bilan birga, ma'lumki, o'ng yarim shar sezgi, tasavvur uchun javobgardir va bir vaqtning o'zida juda ko'p turli xil ma'lumotlarni qayta ishlashi mumkin. Erkak miya faoliyatining bunday o'ziga xos xususiyati o'quv materialini tanlashda sifat jihatidan boshqacha yondashuvni talab qiladi. Chet tilini samarali o'rganish uchun ijodkorlik va intuitiv ravishda ta'lim muammosini hal qilish uchun o'ng miya fikrlash imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan turli xil shakldagi va axborot-kognitiv o'quv materiallari va o'quv vazifalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, ma'lumot berishning eng samarali usullaridan biri bu huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishga va ularning nutq ijodini rag'batlantirishga qaratilgan o'quv materiallarini muammoli taqdim etish usuli. Shunday qilib, o'quv mashg'ulotlarining axborot bilan to'yinganligi, o'quv materiallarining kasbiy ahamiyati va qidiruv faoliyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratish motivatsion qiziqishni oshirishga va chet tili aloqalari bo'yicha muvaffaqiyatli o'qitishga yordam beradigan maqbul pedagogik shartlardir.

Kasbiy chet tili kommunikatsiyalarini o'qitish bo'yicha o'yin mashg'ulotlarini tashkil etishning multimedia shakllaridan foydalanish amaliyoti shuni ko'rsatdiki, vizual qo'llab-quvvatlashning mavjudligi o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari tomonidan o'quv materialini yodlash samaradorligini oshirishga imkon berdi va dars mavzusidagi ma'lumotlarni o'zlashtirish, tahlil qilish va ijodiy qayta ko'rib chiqish vaqtini qisqartirdi. Shu bilan birga, agar o'quv topshirig'i tavsiflovchi xususiyatga ega bo'lmasa, lekin diagrammalar, jadvallar yoki modellar shaklida tuzilgan bo'lsa, erkak vakillari uchun ma'lumotni vizualizatsiya qilish yanada samarali bo'ladi, chunki huquqni muhofaza qilish organlarining o'qitilgan erkak xodimlarida dominant bo'lgan o'ng yarim shar so'zlarni emas, balki ramzlar va tasvirlarda ifodalangan ma'lumotlarni qayta ishlashga ixtisoslashgan.

Ma'lumki, chet tilini o'qitishning an'anaviy pedagogik texnologiyasi o'qituvchining avtoritar maqomi, o'quv materialini tahliliy tushunish va uning reproduktiv ko'payishi bilan bog'liq. Bunday o'qitish texnologiyasi ayol o'quvchilar uchun samarali hisoblanadi, chunki u o'ziga xos rasmiylashtirilgan chap yarim sharli fikrlashning potentsial imkoniyatlariga tayanadi. Biroq, chet tilida o'qitishning bunday strategiyasi erkak o'quvchilarning mustaqil ravishda yangi bilimlarni olish, ularning ijodiy qobiliyatlari va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish motivatsiyasini pasaytiradi.

Shu munosabat bilan, o'quv faoliyatini tashkil etishning psixologik va pedagogik sharoitlarini

tanlashda gender farqlanishini aktuallashtirish an'anaviy pedagogik texnologiyadan (*o'quv jarayonida o'qituvchining ustun rolga muhtoj bo'lgan va o'z sa'y-harakatlarini ijobiy baholashga intilayotgan ayol o'quvchilar uchun*) va hamkorlikning pedagogik texnologiyasidan (*faol faoliyat turini afzal ko'rgan erkak o'quvchilar uchun*) kompleks foydalanishga asoslangan bo'lishi kerak, trening, o'qituvchining maslahat ishtirokida potentsial kognitiv va ijodiy imkoniyatlarni o'z-o'zini anglash va o'z-o'zini baholashga qaratilgan.

Xulosa

O'quv jarayoni ishtirokchilarining gender xususiyatlari va ularning o'quv faoliyati muvaffaqiyatiga ta'siri haqidagi ilmiy bilimlar ishbilarmonlik aloqalarining chet tilini o'qitishni individuallashtirish va farqlash tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi. Chet tilini o'qitishni farqlash, jinsi bilan belgilanadigan shaxsning yoshi va psixofiziologik xususiyatlarining umumiylikini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak, bu o'qituvchidan pedagogik aloqalarining chet tilini o'qitishning yangi samarali modellarini izlashni va o'quv faoliyatining barcha ishtirokchilarining potentsial imkoniyatlarini amalga oshirish uchun maqbul pedagogik sharoitlarni yaratishni talab qiladi.

References:

1. Ingalhalikara M. et al. Sex differences in the structural connectome of the human brain // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*. 2014. Vol. 111. No. 2. P. 823-828.
2. McGlone J. Sex difference in the human brain asymmetry: a critical survey // *Behavior and brain science*. 1980. No. 2. P. 215-263.
3. Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 378-387.
4. Sharifzoda, S. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. *Молодые ученые*, 1(18), 10-15.
5. Sharifzoda Sardorbek O'Razboy Tabib Ugli. (2023). [Theoretical principles of preparing future teachers for the professional-pedagogical activity directed to the socialization of students on the base of a gender approach](#) *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(11), 162-166.
6. Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. *Development and innovations in science*, 2(11), 22-28.
7. Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 84-87.
8. Sharifzoda, S. (2023). Oliy pedagogik ta'limda gender yondashuvini amalga oshirishning ijtimoiy zarurati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 263-268.
9. qizi Safayeva, D. H. Umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari.
10. SHARIFZODA, S. O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ

yondashuvdan foydalanishning pedagogik-psixologik asoslari. *Pedagogik ahorat*, 78.

11. Ugli, S. S. U. T. (2020). The Use Of An Integrative Approach In The Formation Of Basic Competencies In Students As A Socio-Didactic Necessity. *JCR*, 7(12), 3115-3120.

12. Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (98), 760-763.

13. SHARIFZODA, S. (2023). Strategies for preparing future teachers for pedagogical activity on the basis of a gender approach. *International bulletin of engineering and technology*, 3(4), 173-176.

14. Sharifzoda, M. (2022). Using The Didactic Views Of Abu Ali Ibn Sino In The Formation Of Basic Competences In Students. *Solution of social problems in management and economy*, 1(7), 130-136.